

Зварич Р. В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри права та публічного управління
Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
<https://orcid.org/0000-0002-3296-9591>*

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: КОМПЛЕКСНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті проводиться дослідження комплексності теоретико-правового розуміння етнонаціональної політики держави та її сфери правового регулювання через пояснення теоретичних та правових аспектів етнонаціональної політики та розглянуто їх в контексті сучасних реалій та викликів, зокрема в умовах глобалізації, міграційних процесів та змін у складі національних спільнот та етнічних груп.

Серед іншого стаття аналізує сучасну етнонаціональну політику держави з комплексного погляду, розглядаючи її вплив на різні сфери суспільства. Перший аспект, що розглядається, - це соціокультурна ідентичність особи та її значення для демократичного суспільства. Автори статті обговорюють важливість захисту, розвитку та підтримки культурної та національної ідентичності різних етнічних та національних груп в межах держави. Другий аспект статті - це роль міграційних процесів у сучасному світі та їх вплив на етнонаціональну політику через аналіз правового регулювання міграційних потоків, заходів інтеграції для мігрантів та важливості боротьби з нелегальною міграцією. Третій аспект, розглянутий у статті, - це взаємозв'язок етнонаціональної політики та політики безпеки. Автори досліджують роль політики безпеки у забезпеченні стабільності та захисту інтересів держави в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз. Четвертий аспект - це значення політики забезпечення рівності та недискримінації у контексті етнонаціональної політики, де обговорюється важливість захисту прав і свобод всіх індивідів, незалежно від їх етнічного походження, та боротьби з будь-якою формою дискримінації в суспільстві. Такий комплексний підхід допомагає краще зрозуміти важливість ефективної етнонаціональної політики для забезпечення стабільності та розвитку в сучасному різноманітному світі.

Наголошено, що успішна етнонаціональна політика передбачає не лише вирішення правових питань, а й розвиток стратегій міжетнічного зближення, комунікації, захист прав меншин та створення сприятливого середовища для взаєморозуміння та співіснування різних етнічних та національних груп.

Ключові слова: етнонаціональна політика, міграція, культурна ідентичність, національна меншина, безпека, правове регулювання, глобалізація.

Annotation. The article examines the complexity of the theoretical and legal understanding of the state's ethno-national policy and its sphere of legal regulation through the explanation of the theoretical and legal aspects of ethno-national policy and considers them in the context of modern realities and challenges, in particular in the context of globalization, migration processes and changes in the composition of national communities and ethnic groups

Among other things, the article analyzes the state's modern ethno-national policy from a complex point of view, considering its impact on various spheres of society. The first aspect to be considered is the socio-cultural identity of a person and its significance for a democratic society. The authors of the article discuss the importance of protecting, developing and supporting the cultural and national identity of various ethnic and national groups within the state. The second aspect of the article is the role of migration processes in the modern world and their impact on ethno-national politics through the analysis of legal regulation of migration flows, integration measures for migrants and the importance of combating illegal migration. The third aspect considered in the article is the relationship between ethno-national politics and security politics. The authors examine the role of security policy in ensuring stability and protection of state interests in conditions of external and internal threats. The fourth aspect is the meaning of equality and non-discrimination policy in the context of ethno-national policy, which discusses the importance of protecting the rights and freedoms of all individuals, regardless of their ethnic origin, and combating any form of discrimination in society. Such a comprehensive approach helps to better understand the importance of an effective ethno-national policy for ensuring stability and development in today's diverse world.

It is emphasized that a successful ethno-national policy involves not only the resolution of legal issues, but also the development of strategies for inter-ethnic rapprochement, communication, protection of minority rights and the creation of a favorable environment for mutual understanding and coexistence of different ethnic and national groups.

Keywords: ethno-national policy, migration, cultural identity, national minority, security, legal regulation, globalization.

Вступ

Постановка проблеми. Етнонаціональна політика є надзвичайно актуальною у сучасному світі, особливо в умовах глобалізації, міграційних процесів та змін у складі національних спільнот. Глобалізація призводить до зближення культур та етнічних груп, що може породжувати нові виклики і конфлікти, пов'язані зі збереженням ідентичності та культурного різноманіття. В цьому контексті етнонаціональна політика має сприяти збереженню та розвитку культурної спадщини різних етнічних груп, забезпечуючи їм можливість вільного вираження своєї ідентичності та практикування своїх традицій. Міграційні процеси також впливають на динаміку етнонаціональних спільнот, створюючи нові міжетнічні взаємозв'язки та викликаючи потребу в адаптації законодавства та політики для врахування потреб мігрантів та їхню інтеграцію в нове суспільство. Ефективна етнонаціональна політика має враховувати ці аспекти та сприяти створенню сприятливого середовища для різних етнічних та національних груп, що проживають разом.

Актуалізується проблематика і в світлі того, що етнонаціональна політика держави охоплює широкий спектр аспектів, що стосуються захисту, розвитку та підтримки культурної та національної ідентичності різних етнічних та національних груп в межах країни. Важливою складовою є створення законодавчих актів, політичних програм та стратегій, спрямованих на зміцнення соціальної інтеграції та взаєморозуміння між різними етнічними та національними групами. Крім того, етнонаціональна політика передбачає вирішення конфліктів та підтримку міжетнічного злагодження через діалог, компроміси та розвиток механізмів соціальної взаємодії. Репрезентована ідеологія до етнонаціональної політики допомагає підтримувати мир та стабільність в суспільстві, забезпечуючи гармонійний розвиток всіх його складових. Проте забезпечити її доволі складно, наукового осмислення потребує комплексність проблеми та аналіз додаткових сфер, що прямо впливають на етнонаціональну політику держави.

Стан дослідження. Питання забезпечення рівності різних груп в суспільстві вже давно є важливою темою у правових та політичних дискусіях. Багато вчених, таких як Д. Белов, О. Бачинська, І. Жаровська, В. Ковальчук, С. Сливка, досліджували це питання з різних точок зору.

Представники іноземного правознавства також акцентували увагу на деяких проблемах щодо формування ефективної та належної правової політики, зокрема С. Ангелетті, А. Куера-Матрінс, С. Фіннеган, Л. Ксемаїлі та інші.

Враховуючи сучасні зміни в наукових підходах та політичних стратегіях, особливо в контексті кризи соціальності та глобальної правової глобалізації, виникає потреба в особливому акценті на статусі національних меншин з урахуванням принципів рівності та недискримінації та інших додаткових проявів глобалізаційних загроз.

Метою статті є дослідження комплексності теоретико-правового розуміння етнонаціональної політики держави та її сфери правового регулювання через пояснення теоретичних та правових аспектів етнонаціональної політики та розглянути їх в контексті сучасних реалій та викликів, зокрема в умовах глобалізації, міграційних процесів та змін у складі національних спільнот.

Результати

Питання правового статусу національних держав через визначення комплексу їх прав досліджувала широка кагорта науковців, зокрема С. Ангелетті [1].

Сучасна етнонаціональна політика репрезентується не тільки через правове регулювання статусу національних меншин та корінних народів, а має ширшу поле інтересів та пов'язаних сфер. Розкриємо їх в контексті комплексності елементів етнонаціональної політики.

По-перше, етнонаціональна політика пов'язана з парадигмою соціокультурної ідентичності особи, а їх поєднання є ключовими аспектами демократичного суспільства. В державі, яка поважає принципи прав людини та громадянських свобод, етнонаціональна політика спрямована на захист, розвиток та підтримку культурної та національної ідентичності різних етнічних та національних груп в межах цінності кожної етнічної групи. Вказане охоплює мовну політику, заходи щодо збереження та розвитку культурних традицій, релігійну свободу та сприяння взаєморозумінню та толерантності. Сіраера Фіннеган доречно вказує, що культура та знання культурної спадщини міцно закріплюють меншість у своїй ідентичності та дозволяють їй жити як спільнота, яка відрізняється від більшості населення [2]. Етнонаціональна політика має сприяти створенню інклюзивного суспільства, де кожна особа має можливість розвиватися та реалізовувати свій потенціал незалежно від етнічної або національної належності. Т. Флев, вважає, що у глобальному світі ця проблема є особливо актуальною [3].

Іноземні науковці вказують, що часто проблема полягає у відсутності всебічної основи для захисту прав національних меншин в контексті їх ідентичності [4]. Про наявність проблеми на рівні Європейського союзу також зазначають науковці [5].

Політика, що максимально спрямована на відображення соціокультурної ідентичності окремих груп сприяє зміцненню соціальної та політичної стабільності, розвитку культурного багатства та підтримці різноманітності.

На нашу думку, така належна демократична правова політика має охоплювати три сфери виразу ідентичності: 1) забезпечення рівних прав на використання та розвиток мовних груп в країні (може включати офіційне визнання різних мов, забезпечення доступу до освіти та адміністративних послуг у різних мовах, а також підтримку мовної різноманітності); 2) збереження культурних традицій (політика, спрямована на збереження та підтримку культурних традицій різних етнічних та національних груп, що охоплює фінансову підтримку культурних заходів, розвиток культурної інфраструктури та збереження історично важливих місць для суспільства та окремих етнічних меншин); релігійна свобода (гарантування права на вільне вираження релігійних переконань та практикування віросповідань для всіх громадян, зокрема недопущення дискримінації на релігійній основі та забезпечення свободи вибору релігії).

Останнє (релігійна ознака), як вказують міжнародні звіти також є приводом для множинної дискримінації, на рівні з етнічною та національною [6].

По-друге, комплексність сфери правового регулювання має включати також міграційні аспекти життя держави. Міграція в сучасному світі відіграє ключову роль у формуванні соціального, економічного та культурного ландшафту країни. Правове регулювання міграційних процесів стає важливим аспектом забезпечення національної безпеки, економічного зростання та соціокультурної інтеграції.

Міграційна політика охоплює такі аспекти, як контроль за міграційними потоками, законодавчі норми щодо в'їзду, перебування та працевлаштування іноземців, регулювання статусу біженців та осіб, що потребують міжнародного захисту, а також заходи інтеграції для новоприбулих. Крім того, правове регулювання міграції передбачає захист прав мігрантів, боротьбу з нелегальною міграцією, протидію торгівлі людьми, а також сприяння міжнаціональному розумінню та толерантності в суспільстві. Вказане також важливо для формування ефективних економічних та робочих стратегій, адже міграція може впливати на ринок праці, демографічну ситуацію, економічний зріст та інші аспекти економічного розвитку.

Міграція може впливати на демографічну структуру населення, змінюючи етнічний та національний склад суспільства, що зумовлює необхідність перегляду політики збереження культурної та національної ідентичності різних груп, а також розробки інтеграційних програм для новоприбулих. Зміни в житті соціуму неминуче викликають напруження в міжетнічних відносинах та збільшення ризику конфліктів між різними етнічними та національними групами. Поряд з цим, врахування міграційних потоків дозволяє розробляти політику, спрямовану на підтримку толерантності, взаєморозуміння та конструктивний діалог між культурними спільнотами. Ефективна етнонаціональна політика повинна враховувати потреби та вміння мігрантів, створюючи умови для їх успішної інтеграції в економіку та суспільство.

Забезпечення безпеки та соціальної стабільності вимагає ефективного управління міграційними потоками та інтеграційними програмами для мігрантів. Етнонаціональна політика повинна сприяти інклюзивному суспільству, де всі групи відчуються відповідальними за спільне благо.

По-третє, політика безпеки та етнонаціональна політика є взаємозалежними аспектами в управлінні країною та формуванні її суспільного ландшафту. Як вказують іноземні науковці, «у кожній країні світу є національні меншини, але не в кожній країні вони визнаються через свій правовий статус, основні права, представництво в установах, використання мови та національних символів тощо» [7].

Політика безпеки ставить за мету забезпечення безпеки, стабільності та захисту інтересів держави та її громадян в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз, охоплюючи заходи по запобіганню тероризму, збереженню територіальної цілісності, забезпеченню економічної та кібернетичної безпеки, а також реагування на конфлікти та інші загрози. Етнонаціональна політика, з іншого боку, спрямована на забезпечення захисту та розвитку культурних, мовних та національних ідентичностей різних етнічних та національних груп в межах країни. Вона охоплює політику міжетнічного зближення, захист прав меншин, регулювання мовних та культурних питань тощо.

Угорські науковці (напр Балаш Візі) вказують, що у правовому й у політичному дискурсі вимоги меншості щодо автономії зазвичай сприймаються як такі, що мають територіальний вимір, і держави часто розглядають це як приховані претензії для майбутнього відділення. Таким чином, питання автономії меншин часто пов'язані з проблемами безпеки та інтересами у збереженні політичних стабільності. Тоді як нетериторіальну автономію навряд чи можна розглядати як забезпечення будь-які підстави для сепаратистських територіальних претензій, головна проблема вбачається в тісному взаємозв'язку, який існує між претензіями на автономію та право народів на самовизначення [8].

Ефективна етнонаціональна політика тісно пов'язана з належним регулюванням сфери безпеки. Це відбувається через кілька ключових моментів. В першу чергу проблематика охоплює захист нації від внутрішніх конфліктів є важливим для успішної етнонаціональної політики. Також важливе

запобігання екстремізму, який може виникнути через соціальні, економічні або політичні нерівності між різними етнічними або національними групами. Запобігання розпалюванню екстремізму та розповсюдженню ворожнечі між групами може допомогти зберегти мир та стабільність у суспільстві. Крім того, важливою є охорона прав меншин від дискримінації, насильства та переслідувань, яка забезпечується ефективними заходами правового захисту та безпеки. В цілому, належне регулювання сфери безпеки є невід'ємною складовою ефективною етнонаціональною політикою, оскільки воно забезпечує умови для мирного та стабільного співіснування різних етнічних та національних груп у суспільстві.

По-четверте, політика забезпечення рівності та недискримінації тісно пов'язана з етнонаціональною політикою суспільства й окреслена взаємозалежність виражається у важливих аспектах. Політика рівності передбачає захист прав і свобод всіх індивідів, незалежно від їх етнічного або національного походження, вона також спрямована на боротьбу з будь-якою формою дискримінації, яка може базуватися на етнічних, расових, релігійних чи культурних основах. Крім того, політика рівності може включати заходи, спрямовані на сприяння міжетнічному зближенню та побудову позитивних відносин між різними етнічними та національними групами, наприклад, як зазначає Константінос Джакуміс неналежне правове регулювання сприяє «руйнуванню культурної спадщини»[9]. Важливим аспектом є також зміцнення соціальної стабільності через створення справедливого та довірчого середовища для всіх членів суспільства. Таким чином, політика забезпечення рівності та недискримінації є важливою складовою ефективною етнонаціональною політикою, оскільки сприяє формуванню справедливого, гармонійного та стабільного суспільства.

Висновок

У сучасному світі етнонаціональна політика представляє собою набагато більший обсяг інтересів і сфер впливу, ніж просте правове регулювання статусу національних меншин та корінних народів. Вона охоплює такі важливі аспекти, як соціокультурна ідентичність особи, міграційні процеси, політика безпеки та забезпечення рівності та недискримінації. Кожен з цих аспектів взаємодіє між собою, створюючи складну мережу взаємозалежності, яка впливає на соціально-політичну дійсність країни.

Важливо враховувати, що успішна етнонаціональна політика передбачає не лише вирішення правових питань, а й розвиток стратегій міжетнічного зближення, захист прав меншин та створення сприятливого середовища для взаєморозуміння та співіснування різних етнічних та національних груп. Лише через комплексний підхід можна забезпечити стабільність, розвиток та мирне співіснування в сучасному різноманітному світі.

Список використаних джерел

1. Angeletti S. Religious Minorities' Rights in International Law: Acknowledging Intersectionality, Enhancing Synergy. *Religions* 2021, Vol. 12, 691. <https://doi.org/10.3390/rel12090691>
2. Finnegan C. The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction. *Laws* 2020, Vol. 9, 1. <https://doi.org/10.3390/laws9010001>
3. Flew T. (2020). Globalization, neo-globalization and post-globalization: The challenge of populism and the return of the national. *Global Media and Communication*, 16(1), 19-39. <https://doi.org/10.1177/1742766519900329>
4. Medda-Windischer R., Crepaz K. Fundamental rights and non-EU minorities: from an ambiguous concept to an integrated society? In *Analyzing EU policy processes: applying the multiple streams framework* 2022. P. 62–83
5. Guerra Martins A.M. (2020). Equality and Non-Discrimination as an Integral Part of the EU Constitutional Identity. In: Giegerich, T. (eds) *The European Union as Protector and Promoter*

- of Equality. European Union and its Neighbours in a Globalized World, vol 1. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43764-0_3
6. Pew Research Center. A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World. 2019. URL: www.pewresearch.org
 7. Xhemali L. Minority protection. *ANGLISTICUM*. 2022. Vol. 11 No. 4
 8. Vizi B. M. NTA and International Minority Rights *In Andeva et al. (eds.), Non-Territorial Autonomy*, 2023. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31609-8_3
 9. Giakoumis0 K. The policy of non-discrimination and the protection of minority cultural heritage in Albania. *International Journal of Cultural Policy*, 2020. Vol. 26(4), P. 490–509. <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1567722>